

DOI:

ПРОБЛЕМА ДОЗВІЛЛЯ В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРИ

В.А. Проніна, студентка

Науковий керівник – канд. соц. наук, доц. Колотова Л.В.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Останнім часом постає питання про те, як відпочиває та проводить своє дозвілля молодь (підлітки). Проблема відпочинку (дозвілля) цікавить дослідників з точки зору того, як дозвілля визначає поведінку, особливості спілкування та взаємодію всередині молодіжної спільноти.

Сучасна соціологія звертає увагу на проблему організації та способи дозвілля. Соціологи навіть розглядають інститут дозвілля й визначають його як певну систему соціальних відносин; сукупність соціальних норм і культурних зразків; форми культурної поведінки. В соціологічній літературі розкриваються функції дозвілля, а саме: інформаційно-просвітницька, творчо-розвивальна, неформального спілкування, відновлювальна (відтворювальна).

Дозвілля – це час для радості, відпочинку, зняття стресу й особистісного розвитку; воно має особливе значення для молоді та визначає соціально-громадську активність. Дозвілля традиційно є однією з найважливіших сфер життєдіяльності особистості й певною формою самовираження. Якість та різноманітність дозвілля може впливати на здоров'я та відчуття добробуту людей. На особливості дозвілля впливають різні фактори, зокрема сфера зайнятості та умови праці, кількість вільного часу, рівень доходу, гендер, вік, місце проживання, наявність і доступність інфраструктури для відпочинку і дозвілля.

Структура вільного часу, звички та проведення його впливають на загальний розвиток молоді. У свою чергу сформовані цінності та навички зумовлюють вибір того чи іншого способу проведення вільного часу. На жаль, сучасна молодь переважно використовує соціальні мережі та Інтернет з метою «пустого» проведення часу, перегляду «дурних» відео і паблік, «пустого» спілкування. Таке дозвілля має пасивний характер. Відповідно до цього актуальність проблеми полягає в тому, що кожного року відбуваються кардинальні зміни не тільки в проведенні, але й в уявленні про дозвілля як таке.

Результати дослідження, проведеного в 2017 році за підтримки українського фонду ім. Фрідріха Еберта, говорять про те, що молодь в Україні проводить свій вільний час за прослуховуванням різноманітних музичних творів, за допомогою онлайн-платформ, відпочиває в колі друзів та сім'ї. Слід зазначити, що через брак коштів близько 60% молоді позбавлені можливості подорожувати, в результаті чого вони

змушені частіше звертатися до інформаційних ресурсів щодо пізнання навколишнього світу. Майже кожен п'ятий молодий українець мало приділяє увагу своєму духовному та фізичному розвитку, а саме читанню книг та заняттю спортом. Також молодь віддає перевагу волонтерській діяльності в різних сферах соціального життя. Причиною такого дозвілля є події, які відбуваються в країні.

Дослідження аналітичного центру CEDOS за підтримки Українського культурного фонду, здійснені протягом липня–вересня 2020 року, показало, що відпочинок у молоді не асоціюється з відвідуванням культурних заходів та культурними подіями. Молодь продовжує проводити вільний від роботи чи навчання час за пасивним відпочинком: переглядає відео і телебачення, спілкується в соціальних мережах тощо. Набагато менше молодих людей відвідують концерти, кінотеатри, театри, художні виставки. Сучасна молодь схильна більше економити на своєму дозвіллі та відпочинку.

Ці дослідження розкрили різницю в проведенні дозвілля й відпочинку серед молодих людей та дівчат. Гендерні відмінності показують, що дівчата більш схильні проводити дозвілля за читанням духовної та розвиваючої літератури, займатися спортом, творчістю. Юнаки переважно спрямовані до ігрової онлайн-діяльності й відпочинку разом з друзями. Хлопці й дівчата мають різну кількість вільного часу, що також впливає на організацію дозвілля та відпочинку.

З точки зору соціологів, протягом останнього десятиліття відбувся перехід соціального характеру дозвілля в індивідуально-ізолюваний, що пов'язано з активним користуванням мережі Інтернет. Але ще більше заглиблення в інтернет-простір відбулося за останній рік у зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Саме мережа Інтернет сьогодні представляє безмежні можливості щодо розвитку особистості, отримання нової інформації, культурного розвитку, але постійне перебування в соціальних мережах може привести до інтернет-залежності особистості.

Таким чином, питання відпочинку та дозвілля є досить актуальним в сучасному просторі. Швидкі темпи розвитку інформаційних ресурсів, комп'ютерних технологій, економічних відносин вимагають від особистості швидкого та легкого способу відновлення своїх фізичних, емоційних та інтелектуальних сил. На особливості відпочинку та дозвілля історично продовжують впливати рівень добробуту, сфера діяльності та умови праці, інфраструктура, наявність вільного часу тощо. Вважаємо, що потрібно звернути увагу на всі фактори, які впливають на особливості проведення та організації дозвілля та відпочинку. Саме дозвілля представляє великі можливості для формування моральних орієнтирів як окремої особистості, так і різних соціальних груп, відповідно і всього суспільства.